

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENANGANAN STUNTING DI INDONESIA

MATA KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Nama : Dinda Firdah Alfiani
NPM : 22011010110
Kelas : Analisis Kebijakan Publik (A)

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

2025

LATAR BELAKANG MASALAH

Gambar 1. Prevelansi Stunting Indonesia 2013-2024

Sumber: (Kemenkes, 2024)

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius dan kompleks di Indonesia. Fakta Stunting di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Prevalensi stunting nasional berhasil turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8% pada 2024, yang berarti untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menembus batas ambang WHO sebesar 20% (Kemenkes, 2024). Namun, pencapaian ini masih berada di atas target RPJMN sebesar 14% yang ingin dicapai pada 2024. Stunting bukan sekadar masalah fisik pendek, melainkan indikator gagal tumbuh (*failure to thrive*) yang memiliki dampak jangka panjang. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (Setiyawati et al., 2024). Kondisi ini berdampak pada penurunan fungsi kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas ekonomi saat dewasa. Dampak makro stunting terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Studi menunjukkan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 3.057 - 13.758 miliar per tahun, atau setara dengan 0,04-0,16% dari PDB Indonesia. Stunting juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan turunnya GDP (Sugianto, 2021).

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa investasi dalam penurunan stunting memiliki *cost-benefit ratio* yang sangat menguntungkan, dimana setiap \$1 yang diinvestasikan dapat menghasilkan kembali \$4-\$35 dalam bentuk peningkatan produktivitas (Sugianto, 2021). Pernyataan utama yang dapat diajukan adalah bahwa meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan termasuk (Permenkes RI No. 23, 2014) tentang Upaya Perbaikan Gizi dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, penurunan prevalensi stunting masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat akar rumput yang kompleks. Evaluasi di berbagai daerah seperti Solok Selatan, Pasaman Barat, Papua Selatan, dan Manggarai Timur mengungkapkan kendala dalam koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, kurangnya SDM kesehatan, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah (Kurnia et al., 2024). Representasi kebijakan stunting sebagai masalah komitmen pemerintah daerah dan peran serta masyarakat ternyata belum sepenuhnya menjangkau akar permasalahan yang ada (Sugianto, 2021). Oleh karena itu, dengan target penurunan stunting menjadi 18,8% pada 2025 dan 14,2% pada 2029 (Kemenkes, 2024) dan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi tantangan implementasi di tingkat akar rumput, khususnya di enam provinsi prioritas yang menjadi penentu keberhasilan penurunan stunting nasional.

PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Kebijakan Publik Stunting

Kebijakan publik yang relevan untuk penanganan stunting di Indonesia adalah Kebijakan Penanganan Stunting Terintegrasi yang diimplementasikan melalui Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (StraNas Stunting). Menurut Setiyawati et al. (2024) kebijakan ini bersifat lintas sektor dan multi-dimensi, mengintegrasikan intervensi gizi spesifik melalui Kementerian Kesehatan dan intervensi sensitif melalui kementerian/lembaga lain seperti PUPR, Kemendagri, dan Kementan. Konsep dasar kebijakan ini mencakup pendekatan multi-dimensi yang memandang stunting sebagai masalah kompleks yang membutuhkan intervensi terpadu, dengan pembagian intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan gizi ibu dan anak dalam 1000 HPK, serta intervensi sensitif yang melibatkan penyediaan air bersih, sanitasi, dan ketahanan pangan (Tampubolon, 2020). Penerapannya di Indonesia dilakukan melalui kerangka regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Permenkes RI No. 23, 2014), mekanisme pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan subbidang penurunan stunting, implementasi berbasis daerah melalui integrasi ke dalam RPJMD, serta partisipasi masyarakat melalui kader posyandu dan kelompok masyarakat. Namun implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan serius berupa koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan anggaran, dan partisipasi aparat desa yang masih rendah, serta kesenjangan implementasi di tingkat akar rumput.

2. Masalah Utama Kebijakan Publik Stunting

Masalah utama yang menjadi fokus kebijakan publik dalam penanganan stunting adalah ketidakcukupan pendekatan kebijakan yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi, yang gagal mengatasi akar permasalahan stunting secara holistik. Meskipun berbagai kebijakan seperti swasembada pangan dan bantuan tunai tanpa syarat (UCT) telah diimplementasikan, keduanya terbukti tidak cukup efektif dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dan berkelanjutan. Fokus kebijakan yang hanya menitikberatkan pada aspek kuantitas produksi pangan atau bantuan keuangan semata, tanpa diiringi dengan perhatian terhadap kualitas gizi, distribusi yang merata, serta faktor non-pangan seperti sanitasi, pendidikan gizi, dan praktik kesehatan, justru menciptakan paradoks di mana daerah yang berhasil dalam swasembada pangan (seperti Jember) justru memiliki angka stunting yang tinggi (Astuti & Putra, 2024). Dampak dari masalah ini terhadap masyarakat dan perekonomian sangat serius. Stunting tidak hanya mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga menghambat perkembangan kognitif, yang pada akhirnya menurunkan kapasitas sumber daya manusia di masa depan. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki prestasi pendidikan yang lebih rendah dan keterampilan kognitif yang terbatas, yang pada gilirannya mengurangi produktivitas mereka sebagai angkatan kerja dewasa (Putra et al., 2024). Secara ekonomi, hal ini berkontribusi pada penurunan produktivitas nasional dan peningkatan beban ekonomi jangka panjang akibat hilangnya potensi pendapatan dan meningkatnya biaya kesehatan. Lebih lanjut, stunting memicu siklus kemiskinan antargenerasi, di mana anak-anak dari keluarga miskin yang mengalami stunting akan tumbuh menjadi dewasa dengan penghasilan rendah, sehingga memperburuk ketimpangan ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegagalan kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas sosial-ekonomi bangsa.

3. Evaluasi Kebijakan Stunting

Evaluasi bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan dan program yang komprehensif untuk menangani stunting. Landasan strategisnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang diimplementasikan melalui intervensi gizi spesifik pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) dan suplementasi vitamin serta intervensi sensitif seperti program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) dan perbaikan sanitasi (Rahmadani & Lubis, 2023).

Gambar 2. Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2024

Sumber: (Kementerian Kesehatan RI, 2024)

Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 (Kementerian Kesehatan RI, 2024) menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 27,7% ibu hamil mengalami anemia. Bila dilihat berdasarkan kelompok umur, ibu hamil mengalami anemia paling tinggi pada kelompok umur 35-44 sebesar 39,6%, diikuti kelompok umur 25-34 sebesar 31,4%. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan. berdasarkan kelompok umur, ibu hamil mengalami anemia paling tinggi pada kelompok umur 35-44 sebesar 39,6%, diikuti kelompok umur 25-34 sebesar 31,4%. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan. Cakupan pemberian TTD minimal 90 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2024 adalah 87,27%. Angka ini meningkat sedikit dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 87,23%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,64%, diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 96,22%, dan Sumatera Selatan sebesar 95,23%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Maluku sebesar 8,35% dan Provinsi Papua Pegunungan sebesar 23,84%.

Kebijakan ini diperkuat dengan bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan melibatkan konvergensi lintas sektor melalui berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Secara nasional, kebijakan-kebijakan ini telah menunjukkan hasil dengan ditunjukkannya penurunan prevalensi stunting dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2022), dan bahkan beberapa daerah seperti Kabupaten Deli Serdang berhasil mencatatkan angka yang lebih rendah, yakni 12,5% pada 2021 (Rahmadani & Lubis, 2023). Namun, secara umum, banyak program tersebut belum sepenuhnya optimal atau berhasil mencapai target yang berkelanjutan, sebagaimana terungkap dalam evaluasi di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa program pencegahan stunting belum dapat dioptimalkan. Akarnya, kegagalan dan ketidakefektifan ini disebabkan oleh kompleksnya tantangan di tingkat implementasi. Koordinasi dan konvergensi yang lemah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyebabkan program berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi. Di tingkat lapangan, keterbatasan anggaran dan SDM, serta mekanisme distribusi bantuan dan suplementasi gizi yang tidak merata khususnya di daerah terpencil menghambat penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Faktor sosial-budaya dan pengetahuan masyarakat juga menjadi penghalang signifikan, ditandai dengan rendahnya kesadaran tentang gizi dan stunting, serta pola makan yang kurang beragam. Selain itu, masalah akses terhadap pangan bergizi dan infrastruktur sanitasi yang buruk turut memperparah situasi, sementara sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) yang lemah gagal memastikan akuntabilitas dan efektivitas program dalam jangka panjang (Kurnia et al., 2024).

4. Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Stunting

Pemerintah memainkan peran sentral dan multi-level dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan penanganan stunting. Peran tersebut diwujudkan melalui beberapa aksi strategis. Pertama, pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan dan regulator utama. Ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi peta jalan nasional dengan target spesifik, yaitu prevalensi stunting 14% pada 2024 (Rahmadani & Lubis, 2023). Kebijakan makro ini kemudian dijabarkan dalam peraturan teknis di tingkat kementerian dan daerah. Kedua, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditunjuk sebagai koordinator, pemerintah membangun sistem konvergensi yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L). Kementerian Kesehatan fokus pada intervensi spesifik (seperti pemberian TTD dan suplementasi gizi), Kementerian PUPR menangani akses air bersih dan sanitasi, sementara Kementerian Sosial dapat mengelola bantuan sosial seperti BLT. Di tingkat daerah, pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di desa-desa untuk memastikan program sampai ke tingkat akar rumput. Ketiga, pemerintah berperan sebagai penyedia anggaran dan sumber daya. Pemerintah mengalokasikan dana APBN dan mendorong penggunaan Dana Desa untuk program stunting. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, dana yang dikucurkan mencapai Rp 8 Miliar yang disalurkan ke berbagai kecamatan untuk kebutuhan spesifik penanganan stunting. Namun, dalam menjalankan perannya, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan besar. Tantangan utama adalah lemahnya koordinasi dan integrasi. Meski konsep konvergensi digaungkan, dalam praktiknya, banyak program masih berjalan secara sektoral dan terpisah-pisah antar-OPD, sehingga mengurangi dampak kumulatifnya (Astuti & Putra, 2024). Tantangan kedua adalah kesenjangan kapasitas dan infrastruktur antara daerah. Daerah seperti Papua dan Maluku mengalami keterbatasan SDM kesehatan dan logistik yang parah, yang berbanding terbalik dengan cakupan program TTD yang mencapai >95% di DKI Jakarta (Kemenkes, 2024). Tantangan ketiga adalah aspek sosial-budaya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kepercayaan pada mitos, dan pola konsumsi makanan yang tidak beragam, yang sulit diubah hanya melalui intervensi program *top-down*.

5. Analisis Stakeholder Dalam Kebijakan Publik Stunting

Implementasi kebijakan penanganan stunting melibatkan multi-stakeholder dengan peran yang saling melengkapi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertindak sebagai regulator dan fasilitator utama dengan menerbitkan kebijakan strategis seperti Perpres No. 72 Tahun 2021 serta mengkoordinasikan konvergensi program melalui BKKBN dan kementerian teknis seperti Kesehatan dan PUPR (Rahmadani & Lubis, 2023). Di tingkat lapangan, tenaga kesehatan dan kader (seperti Kader Surabaya Hebat dan tenaga gizi Puskesmas) berperan sebagai ujung tombak yang melakukan pendampingan langsung, pemantauan status gizi anak, dan edukasi gizi kepada keluarga, sebagaimana tercermin dalam program kunjungan interaktif di Puskesmas Gayungan, Surabaya. Keluarga, khususnya orang tua, merupakan stakeholder kunci sebagai penerima manfaat sekaligus aktor penentu keberhasilan intervensi gizi; tingkat pengetahuan dan kondisi finansial mereka sangat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Akademisi dan LSM berperan sebagai mitra kritis yang menyediakan eviden dan inovasi program, seperti yang dilakukan tim pengabdian masyarakat UPN "Veteran" Jawa Timur yang mengedukasi keluarga tentang nutrisi dan mengidentifikasi korelasi antara kondisi ekonomi dan stunting (Saputra et al., 2022). Sementara itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui program CSR dan inovasi produk pangan bergizi, meskipun peran ini masih perlu diperkuat. Kolaborasi yang sinergis antar seluruh stakeholder ini sangat penting untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam penurunan stunting.

6. Solusi Alternatif Mengatasi Tantangan Kebijakan Stunting

Mengatasi tantangan yang masih menghambat efektivitas kebijakan penanganan stunting, beberapa rekomendasi solusi alternatif dapat dipertimbangkan. Pertama, memperkuat program pendampingan keluarga berbasis kader dengan pendekatan "Kelompok Belajar Orang Tua". Berdasarkan temuan (Saputro et al., 2025), pendekatan interaktif dan personal melalui kunjungan rumah terbukti efektif meningkatkan kesadaran orang tua. Solusi ini dapat dikembangkan dengan membentuk kelompok belajar yang difasilitasi kader terlatih untuk membahas praktik pengasuhan, perencanaan menu bergizi dari pangan lokal, dan manajemen keuangan keluarga secara berkelanjutan. Kedua, mengintegrasikan bantuan sosial dengan program "Cash-Plus" yang menyertakan edukasi gizi dan bantuan pangan spesifik. Daripada sekadar memberikan bantuan tunai (UCT), program dapat dirancang agar sebagian bantuan diberikan dalam bentuk voucher atau paket pangan bergizi (seperti telur, kacang-kacangan, sayuran) yang disertai dengan pelatihan pengolahan makanan, sebagaimana sukses diinisiasi dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Hal ini dapat mengatasi masalah alokasi dana yang tidak tepat sasaran dan sekaligus meningkatkan asupan gizi mikro anak. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital untuk sistem pemantauan berbasis komunitas. Aplikasi sederhana dapat dikembangkan untuk digunakan kader dalam melaporkan perkembangan status gizi balita, kehadiran di Posyandu, dan kepatuhan konsumsi suplementasi secara real-time. Data ini dapat terintegrasi dengan sistem Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat untuk memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Solusi-solusi ini dianggap lebih efektif karena bersifat partisipatif, kontekstual, dan tidak hanya berfokus pada intervensi jangka pendek, tetapi juga membangun kapasitas keluarga dan sistem komunitas untuk pencegahan stunting yang berkelanjutan.

7. Analisis Pengaruh Ekonomi dan Sosial Dari Kebijakan Stunting

Berdasarkan penelitian dari Widajantie et al. (2025) serta konteks kebijakan penanganan stunting di Indonesia, dapat dianalisis bahwa kebijakan terkait stunting memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dari segi ekonomi, stunting menyebabkan kerugian material yang besar bagi negara. Studi Setiyawati et al. (2024) dalam artikel tersebut menunjukkan potensi hilangnya Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sekitar 0,89–3,99% akibat menurunnya produktivitas dan kemampuan kognitif generasi mendatang. Kebijakan yang diterapkan, seperti program edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga dan gizi, bertujuan memutus mata rantai ini.

Gambar 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Perempuan Di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: (BPS, 2024)

Data pendidikan perempuan tahun 2019-2023 yang menunjukkan peningkatan konsisten partisipasi Pendidikan dari jenjang SD (96,54% ke 98,19%), SMP (87,23% ke 92,1%), hingga SMA (59,75% ke 69,54%) memperkuat efektivitas kebijakan ini (BPS, 2024). Peningkatan pendidikan perempuan, terutama di jenjang menengah, berkorelasi langsung dengan peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang dan kemampuan mengelola keuangan rumah tangga, sehingga membantu keluarga khususnya dari kalangan ekonomi lemah untuk merencanakan anggaran dan mengalokasikan dana secara lebih efektif untuk membeli makanan bergizi. Sinergi antara peningkatan pendidikan dan intervensi keuangan ini berusaha mengurangi beban ekonomi jangka panjang dengan menciptakan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif. Secara sosial, kebijakan penanganan stunting berfokus pada pemberdayaan masyarakat, terutama keluarga dan ibu. Meskipun angka partisipasi pendidikan perempuan di jenjang SMA telah meningkat menjadi 69,54% pada 2023, masih terdapat sekitar 30% perempuan yang tidak melanjutkan ke pendidikan menengah atas kelompok yang paling rentan terhadap masalah stunting. Oleh karena itu, intervensi yang melibatkan kader kesehatan, puskesmas, dan organisasi kemasyarakatan seperti yang dijelaskan dalam kegiatan pengabdian tersebut menjadi sangat krusial untuk menjangkau kelompok rentan ini. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pola asuh, tetapi juga membangun jaringan dukungan sosial (BPS, 2024). sekaligus mengompensasi keterbatasan pendidikan formal. Edukasi yang diberikan memberdayakan ibu-ibu untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kesehatan anak dan pengelolaan keuangan keluarga. Pendekatan kolaboratif antar sektor yang dalam artikel ini melibatkan akuntansi, kuliner, dan kesehatan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dengan menysasar akar permasalahan, yaitu dengan meningkatkan kapasitas keluarga melalui pendidikan dan sekaligus memberikan alat praktis melalui intervensi gizi dan keuangan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup dan kesiapan generasi muda menyongsong Indonesia Emas 2045.

8. Indikator Keberhasilan Kebijakan Publik Stunting

Indikator keberhasilan kebijakan publik dapat diukur melalui pendekatan multidimensi yang mencakup outcome, output, dan process indicators. Indikator outcome yang paling krusial adalah penurunan prevalensi stunting pada balita, yang diukur secara nasional melalui Survei Status Gizi Indonesia (Kemenkes, 2024). Pengukuran ini efektif dan objektif karena dilakukan secara berkala dengan metode standar antropometri (tinggi badan menurut usia). Selain itu, indikator pendukung seperti peningkatan berat badan lahir bayi, penurunan angka anemia pada ibu hamil, dan perbaikan tingkat kecukupan asupan protein dan mikronutrien pada balita juga menjadi tolok ukur hasil jangka menengah. Secara output, keberhasilan dapat dilihat dari jumlah keluarga yang menerima dan mengaplikasikan intervensi, seperti cakupan distribusi buku panduan gizi dan keuangan, partisipasi dalam program Smart Posyandu, serta peningkatan jumlah ibu yang melakukan pencatatan keuangan rumah tangga secara rutin. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui sistem monitoring kader kesehatan, kuesioner aplikatif, dan focus group discussion untuk menilai perubahan perilaku. Untuk memastikan objektivitas, data kuantitatif dari survei harus divalidasi dengan data kualitatif dari wawancara mendalam dengan keluarga sasaran, sehingga tidak hanya menangkap angka statistik tetapi juga konteks sosial-ekonomi di balik perubahan tersebut. Dengan menggabungkan indikator outcome, output, dan process, keberhasilan kebijakan tidak hanya dinilai dari berkurangnya angka stunting, tetapi juga dari menguatnya kapasitas keluarga dan masyarakat dalam membangun ketahanan gizi dan finansial jangka panjang.

9. Perbandingan Kebijakan Publik Stunting Antar Daerah

Berdasarkan analisis dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan penanganan stunting yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat jelas bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada pendekatan dan implementasi di tingkat daerah. Studi komparatif antara

Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Rembang memberikan gambaran nyata bagaimana perbedaan pendekatan kebijakan menghasilkan outcome yang berbeda secara signifikan (Pratama et al., 2024).

Tabel 1. Perbandingan Kebijakan Publik Stunting Purbalingga & Rembang

Aspek Kebijakan	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten Rembang
Pendekatan Kebijakan	Bottom-up, melibatkan masyarakat & kader posyandu secara aktif	Top-down, melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
Strategi Implementasi	Integrasi kesehatan & pengentasan kemiskinan; edukasi gizi & keuangan keluarga	Fokus pada PMT, sanitasi, & pola asuh; program sering tertunda
Koordinasi & Kelembagaan	Kuat, jejaring dari desa hingga kabupaten; melibatkan kader & organisasi masyarakat	TPPS ada, tetapi koordinasi lemah; komunikasi tidak konsisten; insentif kader kurang
Anggaran & Realisasi	Tidak dirinci, tetapi program berjalan dengan dukungan APBD & mitra	Anggaran besar (Rp47M pada 2022), tetapi realisasi rendah (57%) & perencanaan lemah
Hasil Prevalensi Stunting	Penurunan signifikan: 28,4% (2017) → 15,7% (2021)	Fluktuatif: 18,7% (2021) → 24,3% (2022) → 19,5% (2023)
Tingkat Keberhasilan	Lebih berhasil – konsisten turun, pendekatan holistik, koordinasi solid	Kurang berhasil – target belum tercapai, implementasi tersendat, anggaran tidak terserap optimal

Kabupaten Purbalingga lebih berhasil berkat pendekatan bottom-up, integrasi program kesehatan dengan pemberdayaan ekonomi, serta koordinasi yang kuat hingga tingkat desa. Sementara Rembang masih menghadapi tantangan dalam konsistensi komunikasi, realisasi anggaran, dan efektivitas program (Saputra et al., 2022).

10. Keterkaitan Stunting Terhadap SDGs

Kebijakan penanganan stunting memiliki keterkaitan yang erat dan multidimensi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam kontribusinya terhadap pencapaian SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terintegrasi, seperti yang diterapkan dalam program penanganan stunting, secara langsung mendukung target pengurangan angka kekurangan gizi (SDG 2.2) dan penurunan kematian anak (SDG 3.2). Selain itu, dengan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kebijakan ini juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Pendekatan kolaboratif multidisiplin dalam penanganan stunting juga sejalan dengan semangat SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), yang menekankan kerja sama antar-pemangku kepentingan. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan penanganan stunting cukup kompleks. Pertama, fragmentasi koordinasi antar-sektor sering menjadi kendala utama, di mana program kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ketahanan pangan masih berjalan paralel tanpa sinkronisasi yang optimal. Kedua, kesenjangan data dan monitoring yang terintegrasi menghambat pemantauan dampak kebijakan terhadap indikator SDGs. Ketiga, keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada pendanaan jangka pendek menyulitkan perencanaan program yang berkelanjutan. Keempat, tantangan geografis dan disparitas akses layanan di daerah terpencil menyebabkan implementasi kebijakan yang tidak merata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan terpadu yang memadukan perencanaan berbasis data, penganggaran yang

berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai ujung tombak, agar kebijakan penanganan stunting tidak hanya efektif menurunkan prevalensi stunting tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs secara holistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan publik penanganan stunting di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan yang komprehensif dan terlihat adanya tren penurunan prevalensi stunting, upaya tersebut masih belum sepenuhnya optimal untuk mencapai target nasional. Tantangan utama terletak pada kompleksitas implementasi di tingkat akar rumput, yang meliputi koordinasi lintas sektor yang lemah, keterbatasan anggaran dan SDM, disparitas geografis, serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Kegagalan mengatasi hambatan implementasi ini tidak hanya berdampak pada kegagalan tumbuh kembang anak tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang strategis adalah dengan memperkuat pendekatan berbasis komunitas dan keluarga melalui program pendampingan intensif yang memadukan intervensi gizi "cash-plus" (gabungan bantuan tunai dengan edukasi dan bantuan pangan spesifik), memanfaatkan teknologi digital untuk sistem pemantauan real-time, serta meningkatkan kapasitas kader dan orang tua melalui "Kelompok Belajar Orang Tua" untuk membangun ketahanan gizi dan finansial keluarga secara berkelanjutan, khususnya di daerah prioritas yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S. J. W., & Putra, A. P. (2024). *AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy Dynamics of Food Self-Sufficiency and Stunting: Evidence Jember Regency Indonesia*. 18, 956–974. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1170>
- BPS. (2024). Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2021-2023. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MiMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>
- Kemendes. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024*. 17, 302.
- Kementrian Kesehatan RI. (2024). Profil Kesehatan Profil Kesehatan. In *Buku*.
- Kurnia, E., Pradipka, H., & Negara, M. A. P. (2024). Literature Review : Evaluation of Stunting Prevention. *JARSI-Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 3(2), 92–104.
- Permenkes RI No. 23. (2014). Upaya Perbaikan Gizi. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, No. 967(879), 1–69.
- Pratama, M. Ri. W., Nurvahyanto, H., & Kismartini. (2024). Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Rembang. *Journal Of Mangement & Public Policy*, 13(3), 274–298. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Putra, A. P., Astuti, S. J. W., & Ibrahim, K. H. (2024). Unconditional Cash Transfer Policy as an Effort to Prevent Stunting: A Study On Jember, East Java. *BISNIS & BIROKRASI*:

- Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 31(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v31i3.1554>
- Rahmadani, S., & Lubis, S. (2023). Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 188. <https://doi.org/10.29210/1202322804>
- Saputra, A. S., Suryoto, S., & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Saputro, G. D., Susanti, L. A., Widajantie, T. D., Yuhertiana, I., Wilasittha, A. A., & Putri, S. Y. (2025). Interactive Visitation: Overcoming Stunting for Better Health. *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 2025, 772–777. <https://doi.org/10.11594/nstp.2025.47115>
- Setiyawati, M. E., Ardhiyanti, L. P., Hamid, E. N., Muliarta, N. A. T., & Raihanah, Y. J. (2024). Studi Literatur: Keadaan Dan Penanganan Stunting Di Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 179–186. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i2.3113>
- Sugianto, M. A. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia: Dengan Pendekatan What Is The Problem Represented To Be? *Jurnal EMBISS*, 1(3), 197–209. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/28>
- Tampubolon, D. (2020). Kebijakan Intervensi Penanganan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 1–58.
- Widajantie, T. D., Yuhertiana, I., Wilasittha, A. A., & Putri, S. Y. (2025). Keuangan rumah tangga dalam pemenuhan gizi seimbang untuk mencegah stunting. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(2), 263. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v8i2.2583>